

NUTQIY TA'SIR KO'RSATISH AKTI VA UNING O'ZBEK TILIDA IFODALANISHI

Yaqubova Yoqutjon Abdullayevna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrası I bosqich doktoranti

Pochta: yoqutjonyoqubova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8382937>

Annotatsiya. Ushbu tezisda nutqiy ta'sir ko'rsatish akti va uning xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Badiiy asrlardan keltirilgan misollar asosida nutqiy ta'sir ko'rsatish akti tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nutqiy akt, lokutiv, illokutiv, perllokutiv, kommunikatsiya, kommunikativ niyat.

Nutq ifodalash jarayonida so'zlovchi nutqiy faoliyatni amalga oshiradi. So'nggi paytlarda tishunoslikda nutqiy faoliyatni to'liqroq ifodalash maqsadida "nutqiy akt" tushunchasidan foydalanilmoqda. M. Buzrukova "Epistemologiya ensiklopediyasi va falsafa ilmi" kitobidan quyidagi ta'rifni keltiradi: "Nutq akti pragmatikaning asosiy tushunchalaridan biridir. Nutq akti bu til harakati qoidalariga muvofiq amalga oshiriladigan maqsadli kommunikativ harakat". [1] J. Ostin nutq akti nazariyasini shakllantirib uning uchta komponentini ajratadi.

- 1) lokutiv;
- 2) illokutiv,
- 3) perllokutiv.

Bu komponentlarning har birini individual nutqning ajralmas qismi deb hisoblaydi. Biz muloqot jarayonida gaplar tuzib, uni talaffuz qilish bilan nutqiy akt bajaramiz. Xuddi shu faoliyat ijrosi lokutiv aktdir. Masalan, "*Manzilga yetib keldik*" gapini tuzib, talaffuz qilsak, lokutiv akt yuzaga kelgan bo'ladi. Biz biror jumla tuzib, uni talaffuz qilarkanmiz, albatta, tinglovchiga ma'lum axborotni yetkazishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Ushbu maqsadning voqelanishi natijasida illokutiv akt sodir bo'ladi. Yuqorida keltirilgan "*Manzilga yetib keldik*" gapi vositasida shu voqea haqida xabar berish hamda keyingi harakatni amalga oshirish istagi kabi kommunikativ niyatlar ifodalangan. Nutqiy aktning ta'sir etish bosqichi bu – perllokutiv akt. Perllokutiv akt nutqiy aktning oxirgi bosqichi hisoblanadi. Nutqiy ta'sir etish, ya'ni perllokutiv aktga misollarni kundalik muloqot shakllarida va badiiy asarlarda ham ko'plab uchratishimiz mumkin. Aslida nutq tinglovchining his-tuyg'ulariga ta'sir qilib, uni biror harakatga undaydi. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun esa so'zlovchining nutqi tinglovchiga ta'sir etishi kerak. Masalan: "*Manzilga yetib keldik*" gapini tinglovchi tomonidan biz istagan maqsadda qabul qilinishi natijasida, ya'ni manzilga yetib kelinganlik xabarini eshitib, keyingi harakatni amalga oshirilishi natijasida perllokutiv akt sodir bo'ladi. Yana misol: *O'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan o'quvchilar qo'lini ko'tarsin.* Ushbu gapda nutqiy ta'sir etishning natijasini *o'z fikrini bildirmoqchi bo'lgan o'quvchilarning qo'lini ko'tarishida* ko'ramiz.

Kommunikatsiya, aloqa-aralshuv so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabatlardan tashkil topar ekan, til uni voqelantirayotgan subyekt bilan birga o'rganilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sh. Safarov nutqiy akt mazmuni lisoniy va nolisoniy xususiyatlar umumlashmasidan tashkil topishini barcha pragmatiklar e'tirof etishini ta'kidlaydi. Tilshunos olim Sh. Safarovning ta'kidlashicha, pragmatikaning XX asrning ikkinchi yarmidagi rivoji nutqiy akt nazariyasining to'liq ko'rinishdagi lingvofalsafiy ta'limot sifatida shakllanishi bilan bog'liq. Sh. Safarov, shu bilan birga, nutqiy akt tushunchasi oldingi davrlarda ham V. Humboldt, Sh. Balli,

K. Byuller, E. Benvenist, M. Baxtin kabi olimlarning ta'limotlarida mavjud bo'lganligini, ammo nutqiy akt nazariyasini to'liq ta'limot sifatida ingliz mantiqshunosi J.Ostin, J.Syorl va boshqalarning ishlarida shakllanganligini qayd etadi.[2] Nutqiy ta'sir etish, ya'ni perlokutiv aktga misollarni kundalik muloqot shakllarida va badiiy asarlarda ham ko'plab uchratishimiz mumkin.

Masalan:

Bu bizning "lyuks" xonamiz dedi bo'lim mudiri jilmayib. Sherigingiz, -u boshi bilan imo qilib Sherzodni ko'rsatdi, sherigingiz yaxshi yigit.Xurрак otmaydi.

Ushbu ifodada nutq vaziyati oshkora bayon qilinmagan noshakliy mazmuni tinglovchi so'zlovchining gap ohangidan anglaydi va quyidagicha javob qaytaradi: *Uning gap ohangida: "Qo'limdan kelsa bu bolani chiqarib yuborib, sizga palatani sizga bo'shatib berardim-u, ilojim qancha", degan ma'no bor edi. Sherzod shuni tushundi, ijirg'anib yuzini o'girdi.*

-Doktor, - dedi kinoyali jilmayib,- Sayfi Soqiyevichga aytib qo'ying, kechasi alahlaydigan odatim bor.

-Yaxshi ishlaydiganlarning shox-butog'i bo'lmaydi.G'ayrat qilsa hammayam yaxshi ishlayveradi.

-Bunisi mayli-ku, tuproq tagidan qandoq omon chiqdingiz?

Valixonov yalt etib Sherzodga qaradi. Norozilik bilan qoshini chimirdi.

Bu misolda nutqiy ta'sir etish (perlokutiv) akti noverbal tarzda ifodalangan, ya'ni so'zlovchining bergan savoliga tinglovchi tomonidan berilgan javob noverbal shaklda amalga oshirilgan.Tinglovchining ushbu xatti-harakati va imo-ishorasi ("qoshini chimirishi") bilan uning ichki niyati, " noroziligi" namoyon bo'lgan.

-Hisob-kitobingiz ham o'lsin! Katalakday do'koningiz bor, o'shaniyam hisobiga yetolmaysiz. Shunda dadasi unga norozi qiyofada qarab qo'yardi.

-Bu ko'pchilikning haqi, xotin! Ko'pchilikning haqi, yetim haqidan yomon!

Bu matnda tinglovchi so'zlovchi ifodalagan fikrga dastlab noverbal tarzda munosabat bildiradi: *" norozi qiyofada qarab qo'yardi".*Keyin esa verbal shaklda fikrini bayon qiladi: *" Bu ko'pchilikning haqi, xotin! Ko'pchilikning haqi, yetim haqidan yomon!"*

-Hali mening ukamni o'g'ri gumon qilyapsizmi? - dedi tahdidli pichirlab. Keyingi daqiqada ko'ksini to'ldirgan faryod vulqondek otilib chiqdi.

- O'zlaring o'g'risan! ...

Demak, bu o'rinda so'zlovchi tomonidan nutqiy ta'sir ko'rsatilib, performatsiya amalga oshirildi.

Yuqoridagi tahlillar orqali nutqiy ta'sir etish aktining ifodalanishini ko'rib chiqdik. Muloqot jarayonida so'zdan o'rinli foydalanilsa, so'zlovchi o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishgan bo'ladi. Insonlarga ta'sir etishning eng kuchli va to'g'ri yo'li bu so'z orqali amalga oshirilganidir. Nutqiy akt va uning bosqichlarini, jumladan nutqiy ta'sir etish aktini tadqiq etish tilning ifodalanishi va anglash imkoniyatlarini kengroq ochishda katta ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Buzrukova M. O'zbek badiiy matnida undash konstruksiyalari // Xorijiy filologiya -

2020. – №1.B.108.

2. Safarov Sh. Pragmalingvistika:monografiya. – Toshkent, 2008, 81-bet.

3. Юсупова У.М. Новербал маъно ифодалашнинг миллий шакллари.Филологические науки: состояние, перспективы,новые парадигмы исследований / -Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. 319-325.

4. Hakimov M. O‘zbek paralingvistikasi asoslari:monografiya. – Toshkent, 2013.

